

Waldweiden in der Slowakei

www.af4eu.eu

Überreste einer Waldweide in Gavurky

Die Waldweiden in der Slowakei stellen ein einzigartiges Natur- und Kulturerbe dar, das als Ergebnis des langjährigen Zusammenlebens von Mensch und Natur entstanden ist. Diese Ökosysteme, die Elemente von Weiden und Wäldern kombinieren, haben ihren historischen Ursprung in der traditionellen Bewirtschaftung, als die Viehzucht mit der nachhaltigen Nutzung der Waldressourcen kombiniert wurde. Historisch gesehen haben Waldweiden eine Schlüsselrolle im Leben der ländlichen Gemeinden gespielt. Sie haben Bauholz, Futter für Tiere sowie Platz für die Ernte von Beeren und Kräutern zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig waren sie wichtig für die Artenvielfalt, da ihre Mosaikstruktur geeignete Bedingungen für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten schuf. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel können diese Ökosysteme eine wichtige Rolle bei der Abmilderung seiner Auswirkungen spielen, indem sie beispielsweise Wasser in der Landschaft halten und das Risiko von Bodenerosion verringern. Ihre Bedeutung geht jedoch über rein ökologische und ökonomische Aspekte hinaus. Waldweiden sind auch kulturell von Bedeutung, da sie traditionelle Lebensweisen widerspiegeln und zur Bewahrung lokaler Bräuche und Kenntnisse beitragen. Heute stehen die Waldweiden jedoch vor mehreren Herausforderungen. Moderne landwirtschaftliche Praktiken, die Aufgabe der traditionellen Landwirtschaft und die Urbanisierung führen zu ihrem Niedergang oder ihrer Verschlechterung. Heutzutage sind die meisten Waldweiden in der Slowakei verwildert oder in andere Landnutzungsformen umgewandelt. Trotzdem können wir immer noch Überreste dieser wertvollen Ökosysteme in der Landschaft finden.

Michal Pástor, Veronika Paulíková

Nationales Forstzentrum, Slowakei

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.